

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

web-site: www.geography.bg e-mail: journal.bgs@geography.bg

Академик Анастас Иширков – живот посветен на географската наука и на България Academician Anastas Ishirkov – A Life Dedicated to the Geographic Science and to Bulgaria

Георги Железов¹, Марияна Николова²

Национален институт по геофизика, геодезия и география – Българска академия на науките (НИГГТ-БАН),
Департамент География, ¹секция „Физическа география“, ²секция „Географски информационни системи“,
1113 гр. София, България, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 3

Georgi Zhelezov¹, Mariyana Nikolova²

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography – Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS),
Department of Geography, ¹Section of Physical Geography, ²Section of Geographic Information Systems,
1113 Sofia, Bulgaria, Acad. G. Bonchev str., bl. 3

ABSTRACT

Key words:

Anastas Ishirkov, biography,
geography, history of Bulgaria

This article aims to fill the honorary place, which is laid on the founder of the Bulgarian Geographic Science, Acad. Anastas Ishirkov, in this collection of papers, but also to highlight some lesser known details of his research, socio-political and charitable activities. At the same time, the authors removed some inaccuracies in his biography accumulated over time and added new information about his life and activity. This was made possible by our research in the Archive of the Bulgarian Academy of Sciences, and from the materials for him in the Gipson Archive, as well as by the careful reading of the handwritten autobiography of Acad. Ishirkov.

Снимка 1. Акад. Анастас Иширков (1868 -1937).
Picture 1. Acad. Anastas Ishirkov (1868-1937).

Въведение

За Академик Анастас Иширков са написани през годините много текстове, които често се допълват или припокриват, а понякога и си противоречат, но това, което ги обединява, е желанието на българските географи да поддържат в паметта ни неговите постижения и знанието за това, което той е направил за българската география и за българската държава. Много публикации са посветени на учения. Иширков е пътувал с научно-изследователска цел по време на Балканската война като участник в научната мисия на д-р Богдан Филов, описана в книгата „Пътувания из Тракия, Родопите и Македония 1912-1916“ (Петров, 1993). Предполага се, че фотографите от това пътуване са правени от д-р Богдан Филов, в т. ч. и тези, на които е заснет Анастас Иширков. Те са съхранени от Архива Гипсън и ги получихме благодарение на усилията на известния български фотограф г-н Иво Ха-джимишев и на семейство Боб и Нели Гипсън. По повод 140-та годишнина от рождението на Акад. Иширков, през 2009 г., Софийският университет издава един ценен сборник с подбрани от съставителите му проф. Стефан Карастоянов, проф. Петър Славейков и доцент Тони Трайков, негови трудове. Един от изследователите на живота, преподавателската и научната дейност на Акад. Иширков е доц. Пело Михайлов, който е пуб-

ликувал книгата „Страници за професор Анастас Иширков“ (Михайлов, 2008), по случай 140 години от рождението на акад. Иширков. През 2018 г. доц. Пело Михайлов издава втора книга, „Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков“ (Михайлов, 2018), по случай 150 години от рождението на акад. Иширков. През 2018 г. Българското географско дружество отбелязва 150-та годишнина от рождението на Акад. Иширков със серия от мероприятия и инициативи в негов чест. Обявява се ежегодна инициатива „Иширкови дни“ с тържествено честване в Аулата на Софийския университет, организирана е голяма международна конференция (02-04.11.2018), посветена на учения и на 100 годишнината от създаването на Българското географско дружество (БГД), чийто първи председател е Акад. Анастас Иширков. През 2018 г. Българското географско дружество издава пощенска карта по повод на 150-та годишнина от рождението на учения и публикува оригинално фототипно издание с автобиографията на Академик Иширков. На същото събитие са посветени още студията на доц. Пело Михайлов „Кореспонденцията между проф. Анастас Иширков и проф. Константин Иречек“ (2018) и Пристъпната лекция, казана на 19 март 1898 г. във Висшето училище в София от А. Иширков „Задача и съдържание на днешната географическа наука“, издадена от проф. Милен Пенерлиев (2018). Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при Българската академия на науките (БАН) и Българското географско дружество (БГД) организират голяма изложба с архивни материали за живота и делото на Анастас Иширков под наслов „150 години от рождението на Академик Анастас Иширков - основоположник на географската наука в България“ (Николова и Найденов (съст.), 2018), която в продължение на една година е видяна в много градове на страната. Честванията са спонсорирани от български географи, както и от фирми и институции. В настоящата статия са включени и някои от представените в изложбата нови сведения за Акад. Иширков.

Статията има за цел да осветли една по-малко позната страна от дейността на учения, а именно, неговата работа за националните интереси на България и неговата дарителска дейност.

Биографични данни

Академик Анастас Иширков е роден на 5 април 1868 г. в гр. Ловеч. Завършва Ловешкото главно четирикласно мъжко училище и продължава образованието си в Габровското класно училище. Поради участие в ученическа стачка се премества във Велико Търново, където завършва гимназиално образование (1888). Получава стипендия от Министерство на народната просвета и следва история във Висшето училище в София. Завършва висше образование и е назначен за учител във Варненската мъжка гимназия (1891). През 1892 г. е кадрови войник в София (2 месеца). Изпратен е на специализация по славянска филология в град Лайпциг (Германия) през 1892 г., където посещава лекциите по география при професор Фридрих Ратцел, философа Фолкерт, историка Лампрехт и слависта Август Лескин. Усъвършенства знанията си по френски език в Нанси (Франция). През август 1895 г. защитава докторска дисертация по география в Лайпциг на тема „Южна България“ при професор Ратцел. След завръщането си в България е назначен за учител по география в Първа Мъжка гимназия София (1895). Следващата година 1896 е изпратен от Министерство на народното просвещение в Берлинския университет, където продължава специализацията си при

известния географ Фердинанд фон Рихтхофен.

На 1 февруари 1898 г., след спечелен конкурс, акад. Иширков е назначен за редовен доцент по география и обща етнография в Софийския университет. От 1903 г. е извънреден професор, а от 1909 г. до 1934 г. е редовен професор и ръководител на катедрите „Обща география“ и „Културно-политическа география“ в Историко-филологическия факултет. Паралелно с това, той създава и оглавява Географския институт към СУ „Св. Климент Охридски“ (1898 г.).

Акад. Иширков е три пъти Декан на Историко-филологическия факултет (1910-1911 г., 1918-1919 г., 1920-1921 г.). През периода 1915-1916 г. Акад. Иширков е Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

От 1920 г. акад. Иширков преподава география в Свободния университет (днес Университет за национално и световно стопанство (УНСС)). Член е на Академичния съвет на Софийския университет, както и на Свободния университет.

Член е на Българското книжовно дружество от 1904 г. и е действителен член на БАН от 1911 г. (сн. 2). Акад. Иширков е член на научни институти в Германия, Полша, Унгария, на Българския научен земеделско - стопански институт, институтите „Добруджа“ и „Западни покрайнини“, както и на природо-математическия клон на товарство имене Шевченка“ в Лвов. Дописен член е на Сръбското географско дружество (до 1918 г.), Маджарското етнографско дружество, Германското географско дружество и Чешкото географско дружество.

Акад. Иширков е избран за първи председател на Българското географско дружество през 1918 и изпълнява тази длъжност до 1934 г. Член-основател е на Българския археологически институт (1920). Член е на редакционната колегия на списанията: „Български преглед“, „Българска библиотека“ (Лайпциг), „Австрийска библиотека“ (Виена), „Географска библиотека“ (София). Редактор е на сборника „Ловеч и Ловчанско“ кн. 1 - 4.

Акад. Иширков е член на българската делегация за сключване на мирния договор в Букурещ след Междусъюзническата война (1913) и на първия състав на делегацията за преговорите за мир в Брест-Литовск (1917- 1918). Акад. Иширков пише меморандуми до Парижката мирна конференция (1919) в защита на българските национални интереси в Македония и Западна Тракия.

Снимка 2. Диплом на проф. г-р Анастас Иширков от БАН. (Първото име е изписано по грешка Атанас вместо Анастас). Източник: Научен архив на БАН, 2018.

Picture 2. Diploma of Prof. Dr. Anastas Ishirkov from BAS. (The first name was misspelled Atanas instead of Anastas). Source: Scientific archive of BAS, 2018.

От документите и кореспонденцията на учения, съхранявани в Научния архив на БАН е видно, че той е бил човек с много и разнородни качества – забавен приятел с отлично чувство за хумор, надарен карикатурист и скулптор, поет и разказвач и не на последно място – отличен картограф. Акад. Иширков поддържа активна кореспонденция с учени от цяла Европа и от България, която свидетелства за това колко много той е бил ценен като човек и като учен от неговите съвременници, сред които са и имената на изтъкнати български интелектуалци и държавници.

Акад. Иширков прекратява преподавателската си работа поради заболяване през 1933 г. На 16 декември 1933 г. Акад. Анастас Иширков е обявен за Почетен гражданин на гр. Ловеч. От 1934 г. е почетен председател на Българското географско дружество. През 1936 е избран за почетен председател на IV Конгрес на славянските географи и етнографи в София. Една от аудиторите (№ 252) в Геолого-географския факултет е именувана „Акад. Анастас Иширков“.

Научноизследователска дейност

Акад. Иширков работи във всички области на географската наука като полага основите на почти всички географски дисциплини и направления на географската наука в България. С публичната си лекция „Задачи и съдържание на днешната географска наука“ през 1898 г. поставя началото на висшето географско образование в България, но и дефинира основните насоки в развитието на географската наука.

Акад. Иширков е автор на 30 книги, от които 11 са издадени на български език, 11 на френски език, 4 на немски език и по една книга на руски, унгарски, чешки и сръбски език. На български език публикува над 220 студии и статии. Базисен негов труд е „България. Географски бележки“ (1910 г.) (сн.3), с който се популяризира географското знание за България.

Снимка 3. България. Географски бележки (1910 г.).
Picture 3. Bulgaria. Geographic notes (1910).

Иширков е пътувал с научно-изследователска цел по време на Балканската война (22 октомври – 23 ноември 1912 и 16 декември – 26 април 1913 г.), като участник в научната мисия на д-р Богдан Филов в Тракия и Македония (сн. 4 и 5). Докумен-

ти за тези пътувания съдържа каталогът „Архивът Гипсѐн. Д-р Богдан Филов -фотографии и описания от научната мисия през 1912-1913. Завръщане в България 2009.“ (каталог от едноименната изложба).

На 26 март 2013 г. пада гр. Одрин. На 2 април 1913 г. (сн. 5), А. Иширков е с мисията на Богдан Филов в гр. Одрин, където се среща с царица Елеонора Българска, която придружава там българските войски и помага на фронта като милосърдна сестра.

Снимка 4. А. Иширков (на задната седалка до въоръжения мъж) в Македония с военна охрана на високопоставен неидентифициран младеж (1913 г.). Източник: Архив Гипсѐн, 2018.

Picture 4. A. Ishirkov (on the back seat to the weapons man) in Macedonia with military security of senior unknown youth (1913). Source: The Gipson archive, 2018.

Снимка 5. Анастас Иширков в гр. Одрин на 2 април 1913 г.
Източник: Архив Гипсѐн, 2018.

Picture 5. Anastas Ishirkov in the town of Edirne on April 2, 1913.
Source: The Gipson archive, 2018.

Преди това, през 1910 г., Иширков публикува „Впечатления отъ Македония“ (Сказка държана по покана на Македонско-Одринското културно-просветително дружество на 21 и 31 януари 1910 г.). Излизат от печат неговите трудове „Град Солунъ. Политикогеографски и народостопански бележки“ (1911 г.), „Географската връзка на Тракия с България“, „Западна Тракия и дговорът за мир в Ньой“, „Охридско езеро. Градъ-

Фигура 1. Карта на българския етнос на Балканския полуостров (1915г.). / **Figure 1.** Map of the Bulgarian ethnicity in the Balkan Peninsula (1915).

Охрид“ (1915), сборникът с речи „За Тракия“ (1920 г.), „Балканите и балканските народи“ (1928), „Дакороманите в Балканския полуостров“ и др.

Висока научна стойност има създадената под негово ръководство заедно с проф. Л. Милетич, проф. Б. Цонев, проф. Й. Иванов и проф. Ст. Романски, „Карта на българския етнос на Балканския полуостров“ (фиг. 1), издадена през 1915 г. и свързана с отстояването на българските национални интереси и кауза.

Друга част от научното творчество на Иширков, е свързана с отстояването на българските национални интереси (сн. 6), изучаването на Добруджа, на Черноморската ни граница и др. Особено внимание Иширков отделя на проблемите, свързани с населението и селищата на България (гр. София (1912, 1928), гр. Елин Пелин (1925), гр. Ловеч (1931 г.) и др.).

Като единствен професор по география, той чете курсове по геоморфология, климатология, хидрология, антропогеография, етнография, политическа и историческа география. Той определя основните задачи и направления в развитието на тези науки. Така например, през двата семестра на учебната 1905-1906 г., Иширков чете лекции по „География на България“ (200 страници), „Земята като небесно тяло“, „Обща етнография“ (220 страници), „География на селищата и пътищата за съобщения“ (270 страници) и др. Географското образование във всички степени на обучението, за Иширков е мисия. Той участва активно в подготовката на образователните програми по география за българските училища, а

рецензентската му дейност върху учебниците по география за основното и гимназиално образование се отличава с изключителна прецизност.

Снимка 6. Западна Тракия и договорът за мир в Ньой (1920 г.). / **Picture 6.** Western Thrace and the Treaty for Peace in Noy (1920).

От този кратък преглед, както и от множеството предходни публикации върху неговото творчество (Карастоянов и др. 2008, Михайлов, 2008, 2018; Пенков, 1987; Кираджиев, 1993 и др.) става ясно, че научната и образователната дейност на Академик Анастас Иширков е била поставена изцяло в служба на младата българска държава и на нейните икономически и политически стремежи за утвърждаване и отстояване на националните интереси.

Експертна дейност

Акад. Иширков е съветник на Министър-председателите на България проф. Александър Цанков (1923-1926 г.) и Андрей Ляпчев (1926-1931 г.) по въпросите на етногеографията и границите на Балканите, а също така и на Атанас Буров в периода на работата му като Министър на външните работи и изповеданията на България (1926-1931 г.).

Акад. Иширков участва активно в научния експедиционен корпус, формиран към Българската армия и ръководен от проф. Богдан Филов за проучване на Македония, Беломорието и Източна Тракия през 1912-1913 г. Акад. Иширков участва като експерт в делегацията по подписване на Букурещкия мирен договор след края на Втората Балканска война (Междусъюзническа) – 1913 г. Той защитава българската теза за дефинирането на границите и географското пространство на Южна Добруджа. Симеон Радев описва тези събития в книгата си „Букурещкия мир - 1913 г.“ така:

„Българската делегация реши първо да приключи преговорите с Румъния и удовлетвори всички техни исканията, което съвпадна и с интересите на румънската страна, която искаше да започне възможно най-бързо изтегляне на армията си от България“.

Румънските искания обаче се оказват твърде големи, въпреки че през 1913 г. България им отстъпва град Силистра. Налага се намесата на експертите към дипломатическите делегации. Румънската делегация се води от проф. Николае Йорга, а българската от акад. Анастас Иширков.

По думите на Симеон Радев „На масата за преговори се изправиха два Титана на Знанието и Мисълта“.

Румънската теза за пространство и граница на Южна Добруджа до линията Русе – Варна беше разгромена от акад. Иширков. Той доказа, че исканията на румънската страна излизат извън географското, етнографско и политическо пространство на Добруджа и заемат значителни части от Лудогорието, Поломието и областта Батова.

Самият Руски император определя исканията на Румъния като твърде големи и неоснователни. Така за България беше запазена територията в четириъгълника „Русе-Тутракан-Балчик-Варна“.

Акад. Иширков защитава българската теза и при дефинирането на границите и географското пространство на Македония.

Сръбската пропаганда по този въпрос тогава се води от проф. Йован Цвийч – тогава председател на Сръбската академия на науките и изкуствата. Полемиката и последвалите публикации на акад. Иширков по македонския въпрос получават широка популярност и за тях той получава позитивни отзиви от известните географи проф. Хаусхофер и проф. Хасингер.

Възмутен от изопачаването на историческата и географска научна истина от страна на сръбските учени, акад. Иширков напуска Сръбското географско дружество през 1918 г., на което до тогава е бил допусен член.

Въпреки, че България не осъществява идеала си за Национално обединение, страната значително увеличава територията си и присъединява част от Македонското географско пространство (землище).

В резултат на голямото напрежение и голямо разочарование от оцеляването на България, акад. Иширков заболява от диабет и въпреки предприетите мерки за лечение в чужбина, заболяването рецидивира и в крайна сметка се оказва причина за преждевременната му кончина през 1937 г.

Дарителска дейност

Дарителската дейност на Иширков е впечатляваща и показателна за всеотдайността и любовта на учения към географията и към България.

Акад. Анастас Иширков не прекъсва връзките си с Ловеч, неговия роден град, и финансово подпомага конкретни дейности по благоустройството му през целия си живот. Ето списък с направените от него дарения за града:

1904 г. – 100 лв. за строителство на читалищна сграда;

1924 г. – 500 лв. за прокарване на ж.п. линия Левски – Ловеч

1929 г. – 10 000 лв. за обзавеждане на старопиталището към Женското дружество „Благодетел“;

1934 г. – 1000 лв. за камбанарията на църквата „Св. Богородица“;

1935 г. – 958 тома книги от личната си библиотека дарява на читалище „Наука“.

В завещанието си от 25 май 1933 г. Акад. Анастас Иширков предоставя на Софийския университет основната част от своите спестявания, ценни книжа и др., като се разпорежда с тях да се основат два фонда за развитие на географската наука:

- Фонд „СТИПЕНДИЯ АНАСТАС ИШИРКОВ“ с начален капитал 900 000 лв. през 1938 г., 1 024 520 лв през 1942 г. и 1 006 910 лв. през 1951 г. Подпомогнати от този фонд специализират география Живко Гълъбов (Париж 1938 – 1939 г.), Игнат Пенков (Виена, 1941-1943 г.) и Петър Пенчев (Лайпциг, 1943-1944 г.).

- Фонд „ПРОФ. АНАСТАС ИШИРКОВ ЗА НАГРАДА НА СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ ПО БЪЛГАРСКА ГЕОГРАФИЯ“ с начален капитал 55 000 лв. през 1938 г., 74 487 лв. през 1944 г. и 78 487 лв. през 1951 г. Фондът е създаден към Географския институт, поради което в някои източници се среща и като Фонд „Географски институт“. През 1941 г. наградата е връчена на Кирил Кръстев (2800 лв.), а през 1943 г. – на Кирил Мишев и на Елена Кънчева (по 3 хил. лв.).

Акад. Иширков оставя и цялата си библиотека на Географския институт. През 1952 г. фондовете, основани от Анастас Иширков, престават да съществуват, а средствата им се вливат в Републиканския бюджет.

Прави впечатление, че въпреки ползването на двата фонда за стипендии, средствата не само не намаляват, а дори се увеличават, което предполага, че се е осъществявало добро управление от упълномощените лица.

Дарителската дейност на Акад. Иширков още веднъж показва колко отдаден на делото си като гражданин и учен е бил той. С учредяването на двата дарителски фонда, той на практика продължава да допринася за развитието на географската наука в България до 1952 г., по стечение на политическите обстоятелства, но с делама и постиженията си, Акад. Иширков остава опора и пример за подражание на българската географска общност и до днес.

Дълг на цялата Географска общност и на всички браншови географски организации е да бъдат направени нужните

постъпки за възстановяване на двата дарителски фонда и да продължи изпълнението на волята на Дарителя – акад. Анастас Иширков.

Заклучение

Значението на личности като академик Анастас Иширков с времето расте. Това е така, защото такива хора често остават без аналог в поколенията след тях. Така например, със същото значение за науката, каквото има акад. Анастас Иширков за българската географията, е и фигурата на проф. Георги Златарски за геологията на България. И двамата поставят основите на тези науки, а има и не малко други учени като тях, намерили достойно място в летописа на Българското книжовно дружество в периода от 1869 до 1911 г. Време, в което Третата българска държава дава цялото си доверие и подкрепа на тези учени, за да постави на здрава научна основа както националните си интереси и сигурност, така и образованието и националното стопанство на България. Тяхната история, е история за истинския смисъл на научните постижения, която е повече от актуална и днес.

Благодарности

Авторите изказват благодарност на Научния Архив на БАН, на Архива Гипсѐн, на г-н Иво Хаджимишев и на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН за оказаното съдействие при провеждането на това изследване.

Библиография

- Anastas Ischirkoff, Südbulgarien. Universität Leipzig. 1896 Étude sur l'ethnographie des Slaves de Macédoine (1907)
- Девненските извори и тяхното поселищно и стопанско значение (1906)
- Принос към етнографията на македонските славяни“ (1907)
- Принос към географията на Княжество България ч. I и II (1907)
- Западната граница на Македония и албанците (1908)
- България (1910)
- Впечатления от Македония (1910)
- Град Солун. Политико-географски и народостопански бележки (1911)
- Град София през XVII век (1912)
- Ishirkov, Oro- und Hydrographie von Bulgarien. Aus dem Bulgarischen hrsg. von A. Kassner, mit 1 Karte und 35 Abbildungen im Text (Zur Kunde der Balkanhalbinsel. I. Reisen und Beobachtungen ..., Heft 17). Im Kommissionsverlag von J. Studnička & Co., Sarajevo (1913)
- Орография и хидрография на България (1913)
- Чалъкавашкият проход в Стара планина (1913)
- България и Бяло море. Политико-географски чертици (1914)
- Употребане към изучаване селищата в българските земи (1914)
- Западните краища на Българската земя. Бележки и материали (1915)
- Охридското езеро и град Охрид (1915)
- Карта на българския етнос на Балканския полуостров (1915)
- Брой на българите (1916)
- A. Ischirkow, Die westlichen Teile der bulgarischen Gebiete (bulg.), Sofia, 1915 (Lausanne, 1916)
- Die Bulgaren - ihre historische, ethnografische und politische Grenzen. Geographische Mitteilungen 1915, hrsg. von Prof. Anastas Ischirkoff. (Atlas mit 40 Karten). Einführung von D. Rizoff, Minister von Bulgarien. Berlin, Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei Wilhelm Greve, 1917
- Ischirkoff, Bulgarien, Land und Leute. 1. Teil (Allgemeines, Paläogeographie, Oberflächengestaltung, Klima, Pflanzenleben, Tierwelt). Bulgarische Bibliothek Band 1, herausgegeben von Gustav Weigand. Leipzig: Verlag von Iwan Parlanoff 1916. 129 Seiten. Mit 24 Phototafeln.
- Добруджа. География, история, етнография (свабор)(1918)
- Prof. Dr. A. Ischirkoff. Le nom de Bulgare - Eclaircissement d'Histoire et d'Ethnographie (= Bibliothèque des peuples Balkanique 8). Librairie Centrale des Nationalités, 1918
- Град Врня и Вранско (1918)
- Ischirkoff, A., La Macédoine et la Constitution de l'Exarchat bulgare (1830 à 1897), Lausanne 1918. 34 pages + 1 folding map.
- Ischirkoff, A., La Bulgarie et le Mer Egee. Le problème de la Thrace, 1919. 64 S. (15:22) Kart.
- Ischirkoff, A., La Bulgarie et la Dobroudja (Pochon-Jent & Bühler), Berne 1919. 189 S. + Faltkarte.
- България. Географски бележки (1919)
- Западна Тракия и договорът за мир в Ньой (1920)
- Походът на Владислав Варненчик в България 1443-1444 г. (1923)
- Характерни черти на градовете в Царство България (1925)
- Град Ловеч. Географско положение (1929)
- Река Осъм (1930)
- Стари описания на Ловеч (1931)
- Анастас Хитров, В: Ловеч и Ловчанско. Географско, историческо и културно описание., Кн. 4., печатница П. Глушков, С., 1932, с. 123–125.
- Ловчанци и освободителното движение на България (1932)
- Изследвания за Македония (1993).

Литература

- Иширков, А. 2018. Автобиография (оригинален ръкопис). София, издание на Българското географско дружество.
- Карастоянов, Ст. П. Славейков, Т. Трайков (съст.). 2009. Анастас Иширков. Избрани трудове. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-2797-4.
- Кираджиев, С. 1993. География на видните българи. София, Издателство на Българска академия на науките, ISBN 954-430-218-2. с. 78.
- Михайлов, П. 2008. Страници за професор Анастас Иширков. Пловдив, издателство „Интелексперт-94“, ISBN 978-954-8835-04-6.
- Михайлов, П. 2018. Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков. Пловдив, издателство „Интелексперт-94“, ISBN 978-619-7220-39-1.
- Михайлов, П. 2018. Кореспонденцията между проф. Анастас Иширков и проф. Константин Иречек. Пловдив, издателство „Интелексперт-94“. ISBN 978-619-7220-40-7.
- Пенков, И. 1987. Анастас Иширков. София, Университетско издателство „Климент Охридски“.
- Петров, П. (съст.). 1993. Богдан Филов. Пътувания из Тракия, Родопите и Македония 1912-1916. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN 954-07-0077-9.
- Тодорова, Цв. 2009. Ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-2909-1.
- Архивът Гипсѐн. 2009. Д-р Богдан Филов – фотографии и описания от научната му мисия през 1912-1913. Забръщане в България 2009. (каталог от едноименната изложба).
- Карта на българския етнос на Балканския полуостров. 1915
- Николова, М., Кл. Найденев (съст.). 2018. „150 години от рождението на Академик Анастас Иширков - основоположник на географската наука в България“. Изложба с архивни материали.
- https://bg.wikipedia.org/wiki/Анастас_Иширков (достъпен на 05.03.2020)
- https://bg.wikipedia.org/wiki/Библиография_на_Анастас_Иширков (достъпен на 05.03.2020)